

ПОДДЕРЖКА ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: РОЛЬ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

SUPPORTING PUBLICATION: THE ROLE OF THE UNIVERSITY LIBRARY

Милиунец Антонина Чеславовна – заведующий отделом Фундаментальной библиотеки Белорусского государственного университета (Беларусь), e-mail: miliunets@bsu.by

Miliunets Antanina Ch. - Head of the Department of the Fundamental Library of the Belarusian State University (Belarus), e-mail: miliunets@bsu.by

Аннотация: *Обозначены направления работы вузовской библиотеки, позволяющие улучшить показатели публикационной активности, а также названы функции библиотеки в реализации данного направления.*

Abstract: *The directions of work of the university library are outlined, which can improve the indicators of publication activity. Library functions identified.*

Ключевые слова: *вузовская библиотека; компетенции; специалист библиотечно-информационной сферы; публикационная активность; Фундаментальная библиотека БГУ; Беларусь*

Keywords: *university library; competence; library and information specialist; publication activity; Fundamental Library of the BSU; Belarus*

Библиотека как система, представленная такими элементами как: библиотечный фонд, библиотечный персонал, контингент пользователей и материально-техническая база [4, с. 19] выполняет важную роль в деятельности вуза, являясь системообразующим элементом образовательной системы «вуз». Прежде всего, вузовская библиотека обеспечивает информационное сопровождение всего учебного процесса, который организован в учебном заведении, а также оказывает дополнительные услуги, связанные с предоставлением информации.

Специфика информационных ресурсов и предоставляемых информационных услуг оказывает прямое воздействие на особенности развития и функционирования вузовской библиотеки, что в свою очередь зависит от профилизации образовательной среды учебного заведения. При этом на современном этапе развития общества мы можем отметить активный процесс трансформации библиотеки, который влияет на ее многоаспектную деятельность в разных форматах.

В этом контексте особое значение в деятельности вузовской библиотеки отводится направлению повышения публикационной активности профессорско-преподавательского состава (ППС). Под публикационной активностью П.Г. Арефьев понимает «результат научно-исследовательской деятельности автора или научного коллектива ..., воплощенный в виде научной публикации...» [1, с. 49]. Принято считать, что эффективность индивидуальной научной деятельности определяется библиометрическими

показателями (количество публикаций и количество цитирований этих публикаций). На основании анализа библиометрических показателей можно выявить более продуктивные труды, а также вклад в науку как отдельного ученого, коллектива ученых, организации, так и региона в целом.

Очевидной действительностью является тот факт, что ученые вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, а сама публикационная активность является «важным и неотъемлемым показателем действия научной политики, в том числе и на государственном уровне» [1, с. 50]. Показатели публикационной активности позволяют оценить эффективность образовательных учреждений и научных организаций, определить приоритеты научной работы и в том числе обуславливают рейтинг вуза. Следовательно, к ППС во многих вузах Беларуси предъявляют ряд таких требований как: а) публикация результатов научной и научно-практической деятельности в изданиях из перечня Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь; б) публикация трудов в международных журналах с высоким импакт-фактором, которые входят в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), базу данных (БД) «Scopus» и «Web of Science». Исходя из этого вырисовывается круг проблемных вопросов, связанных с количеством и качеством публикаций, увеличением количества цитирований, а также выбором журнала для публикации. Здесь уместно подчеркнуть роль вузовской библиотеки, которая берет на себя функцию консультационно-библиографического и информационного сопровождения автора научной публикации.

Улучшение показателей публикационной активности вуза достигается за счет осуществления следующих направлений:

- оказание консультационной помощи по вопросам наукометрии (как рассчитывается индекс Хирша, какие журналы являются «хищническими» и др.);
- помощь по созданию и редактированию авторских профилей в системах идентификации авторов-ученых: ORCID, Science Index, Researcher ID, Author Identifier;
- подборка рекомендательного перечня журналов для опубликования результатов научной и научно-исследовательской деятельности;
- составление и редактирование библиографического списка к научной работе в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» или в соответствии с требованиями журнала, выбранного для опубликования статьи;
- загрузка полнотекстовых публикаций в репозиторий вуза или электронную библиотеку, что способствует возможности свободного доступа к информации и открытию результатов научных исследований всем категориям пользователей;
- организация обучающих занятий по работе с наукометрическими базами данных;
- актуализация информации по показателям публикационной активности вуза в РИНЦ посредством редактирования авторских профилей.

Следует отметить, что обозначенные направления комплексно реализованы в Фундаментальной библиотеке Белорусского государственного университета (БГУ), а сама библиотека являясь агрегатором научной информации предоставляет доступ к более чем 25 базам данных, среди которых есть базы данных собственной генерации и подписные электронные информационные ресурсы, включая международные наукометрические БД («Scopus» и «Web of Science») и российскую библиографическую базу данных РИНЦ. Несмотря на то, что 85% научной информации в мире представлено на английском языке [3, с. 109], РИНЦ учитывает большое количество русскоязычных публикаций, которые отсутствуют в БД «Scopus» и «Web of Science» [5], поэтому планомерная работа библиотечных специалистов по актуализации информации по показателям публикационной активности вуза в РИНЦ посредством редактирования авторских профилей представляет особый интерес. Итак, представим некоторые результаты работы с авторскими профилями ППС БГУ в РИНЦ (см. Рисунок 1, Рисунок 2). С этой целью, нами было выделено три факультета: биологический, экономический и юридический. Выбор данных факультетов носил случайный характер. На каждом факультете было рандомно отобрано 20 авторских профилей, с которыми была проведена работа [по их редактированию]. При этом мы не задавались целью выявить максимально возможное количество публикаций по каждому факультету, а лишь только общее количество публикаций, представленное по 20 авторским профилям.

Рисунок 1 – Совокупное количество публикаций по факультетам «до» и «после» редактирования 20 авторских профилей

Рисунок 2 – Совокупное количество цитирований по факультетам «до» и «после» редактирования 20 авторских профилей

Видим, что работа с авторскими профилями ППС БГУ отражает позитивную динамику представления данных по совокупному количеству публикаций и цитирований по факультетам (Рисунок 1, Рисунок 2). Так, например, количество научных публикаций Биологического факультета БГУ увеличилось на 485, что составило 50,4%, а количество цитирований возросло на 503 и 13,1% соответственно; количество публикаций Юрического факультета БГУ увеличилось на 606 (57,2%), а к количеству цитирований прибавилось 1505 новых цитирований (51,1%). Прирост количества публикаций Экономического факультета БГУ составил 184 публикации (52,7%), а количество цитирований увеличилось на 106 и 21% соответственно. Полагаем, что обозначенная динамика обусловлена профессиональными компетенциями, которыми владеет специалист библиотечно-информационной сферы, а именно – знание контента и аналитических инструментов, знание каналов научной коммуникации, умение осуществлять поиск релевантной цифровой информации, способность анализировать и синтезировать информацию и др.

Автоматизация процессов оценивания результатов научной деятельности с помощью программных решений БД Web of Science, Scopus, РИНЦ обуславливает популярность библиометрических показателей, быстроту проверки, исключая при этом человеческий фактор в оценивании и одновременно выдвигает новые знания и умения, предъявляемые к специалисту библиотечно-информационной сферы. Вместе с этим следует подчеркнуть роль вузовской библиотеки, которая выполняет *функции консультанта, корректора и эксперта* в данном направлении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Арефьев, П. Г. Публикационная активность, возможности роста научного продукта и традиционный русский вопрос «Что делать?» / П. Г. Арефьев // Университетская книга. – 2013. - № 10. - С. 49-55.
2. Галынский, В. М. Наукометрические показатели в формировании стратегии публикационной активности университета / В. М. Галынский, В. Г. Кулаженко, П. Л. Соловьев // Наукометрия: методология, инструменты, практическое применение : сб. науч. ст. / Центр науч. б-ка им. Я. Коласа НАН Беларуси ; редкол.: А. И. Груша [и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2018. - С. 45-73.
3. Крючкова, Т. Б. Русский и английский языки в сфере Российской науки в условиях глобализации / Т. Б. Крючкова // Человек: образ и сущность. – 2005. – № 1(16). – С. 109-130.
4. Столяров, Ю. Н. Библиотечный фонд : учебник / Ю. Н. Столяров. – СПб. : Профессия, 2015. – 383 с. – (Учебник для бакалавров. Бакалавр библиотечно-информационной деятельности).
5. Школа научных коммуникаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://science.bsu.by/index.php/info/database/6-rinc>. – Дата доступа: 29.09.2021.